

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafovna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Абдуллаев Равшан Вахидович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси,
«Ислом иқтисодиёти ва молияси, зиёрат туризми»
кафедраси профессори, иқтисод фанлари доктори.
Email: ravshan.v.abdullaev@gmail.com

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

For citation: Abdullaev Ravshan Vakhidovich. DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY OF SAUDI ARABIA IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp.20-25

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407195>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Саудия Арабистони Қироллигида мусулмонлар томонидан Ҳаж ва Умра амаллари билан боғлиқ зиёрат туризми ҳамда замонавий сайёҳлик соҳаларининг ривожланиши кўриб чиқилган. Қиролликнинг жаҳон туризм индустриясида тутган ўрни статистик маълумотлар асосида кўрсатиб берилган. Саудия Арабистони Қироллигида зиёрат ва замонавий туризмлар ривожига тенденциялар қиёсий таҳлил қилинган. Мавзунинг долзарблиги Ўзбекистонда зиёрат ва замонавий туризм турларини жадал ривожлантириш учун Саудия Арабистони Қироллиги тажрибасини ўрганишдан иборатлиги билан изоҳланади.

Калит сўзлар: Зиёрат туризми, анъанавий туризм, ЯИМ да туризм хиссаси, «Vision-2030» стратегияси, ЮНЕСКО Умумжаҳон мероси объектлари Рўйхати, когнитив туризм, рекреацион туризм.

Абдуллаев Равшан Вахидович

Профессор Международной исламской академии Узбекистана, кафедра «Исламская экономика и финансы, паломнический туризм», доктор экономических наук.

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА САУДОВСКОЙ АРАВИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается развитие паломнического туризма, связанное совершением мусульманами обрядов Хаджа и Умры, а также сфера современного туризма в Королевстве Саудовской Аравии. Проведен сравнительный анализ тенденций развития паломнического и современного видов туризма в Королевстве Саудовской Аравии. Исследование опыта Королевства Саудовской Аравии является актуальной для ускоренного развития паломнического и современного видов туризма в Узбекистане.

Ключевые слова: Паломнический туризм, традиционный туризм, доля туризма в ВВП, стратегия «Vision-2030», Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, когнитивный туризм, рекреационный туризм.

Abdullaev Ravshan Vakhidovich

Professor of the International Islamic Academy of Uzbekistan, Department of "Islamic Economy and Finance, Pilgrimage Tourism", Doctor of Economics.

DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY OF SAUDI ARABIA IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

ABSTRACT

The article examines the development of pilgrimage tourism associated with Muslims performing the rites of Hajj and Umrah, as well as the sphere of modern tourism in the Kingdom of Saudi Arabia. A comparative analysis of trends in the development of pilgrimage and modern types of tourism in the Kingdom of Saudi Arabia was carried out. The study of the experience of the Kingdom of Saudi Arabia is relevant for the accelerated development of pilgrimage and modern types of tourism in Uzbekistan.

Key words: Pilgrimage tourism, traditional tourism, share of tourism in GDP, Vision-2030 strategy, UNESCO World Heritage Sites List, cognitive tourism, recreational tourism.

Кириш

Халқаро Саёҳат ва Туризм Ҳайъати (WTTC) маълумотларига кўра, жорий аср бошидан ҳозирга қадар дунё бўйича хорижий сайёҳлар сонининг йиллик ўсиш суръати ўртача 5 фоиздан зиёд, туризмдан келадиган даромад эса ўртача 14 фоиздан ўсиб бормоқда [1].

Япониянинг Осака шаҳрида бўлиб ўтган Туризм лидерларининг халқаро анжуманида қабул қилинган Декларацияда мазкур соҳанинг миллий иқтисодиётларга қўшаётган салмоқли хиссасини инобатга олиб, “туризм - замонавий иқтисод феномени”, деб эътироф этилган эди [3].

”Бизда туризм кўпинча қадимий шаҳарларимиз, тарихий-маданий ёдгорликлар доирасида чекланиб қолмоқда. Ваҳоланки, мамлакатимизнинг бетакрор табиати, миллий кўриқхоналар, тоғли ҳудудларда туризмни ривожлантириш учун катта салоҳият мавжуд. Айниқса, тиббиёт туризми, зиёрат туризми ва экотуризмни ривожлантириш нафақат иқтисодиёт, балки ижтимоий соҳалар ривожига ҳам катта тurtки беради” [4]. Республикамизда туризмни ривожлантириш, соҳага инвестициялар жалб этиш, янги иш ўринлари яратиш, кадрлар салоҳиятини ошириш, пиروвардида, туризмни иқтисодиётнинг локомотив соҳаларидан бирига айлантириш масаласи бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан саналади [5]. Шу нуқтаи назардан, туризм соҳасида хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш юртимиз олимлар учун муҳим вазифа ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси

Илмий мақолани ёзишда, аввало, республикада туризмни, хусусан, зиёрат туризмини жадал суръатларда ривожлантиришнинг долзарблиги ҳамда уни Президент Ш.Мирзиёев томонидан таъкидланиши асос бўлади. Илмий таҳлил жараёнида тегишли маълумотлар Халқаро Саёҳат ва Туризм Ҳайъати (WTTC), хориж ва республика олимларининг илмий ишлари ҳамда интернет ресурсларидан олинди. Тадқиқот жараёнида назарий методологик, тизимлаштириш тамойиллари, қиёсий таҳлил, статистик маълумотларни тизимли таҳлил қилиш асосида иқтисодий жараёнлар тенденцияларини аниқлаш ва монографик тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Дунё бўйича туризм индустриясига оид статистик ва таҳлилий маълумотлар ҳар йили Халқаро Саёҳат ва Туризм Ҳайъати [1] томонидан берилиб борилади. Бунда халқаро туризм бўйича бир қатор кўрсаткичларга асосланган ҳолда мамлакатларнинг мазкур соҳадаги ютуқ ва

муаммолари ҳамда жорий ҳолати таҳлил қилинади. Шунингдек, 2001 йилда қабул қилинган Осака декларацияси[3] ҳам халқаро туризм соҳасининг янги мингйилликдаги ривожланиш истиқболларига бағишланган.

Россиялик олима Е.В.Аигина[10] томонидан Саудия Арабистони Қироллигида замонавий туризм йўналишларининг шаклланиши ва ривожланишига бағишланган бир қатор илмий мақолалар чоп этилган.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олим А.Худояров эса ўзининг илмий тадқиқотларини, асосан, Ўзбекистонда зиёрат туризми бозорини ривожлантириш муаммоларига қаратган. Бунда у мамлакатимиздаги муқаддас қадамжолар, зиёратгоҳлар ва тарихий обидаларни реконструкция қилиш билан бирга туристик инфратузилмани халқаро стандартлар даражасига етказилишига алоҳида эътибор қаратган. Шунингдек, олимнинг ушбу мавзуга бағишланган монографиясида[11] юртимиздаги зиёрат туризмнинг ўзига хос хусусиятлари очиқ берилган.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон бозоридаги шиддатли рақобат шароитида Миллий иқтисодиётларнинг барқарор ривожланишини таъминлаш кўп жиҳатдан рақамли технологияларни ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига татбиқ этиш билан бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда. Иқтисодиётни рақамлаштириш, ўз навбатида, Интернет тармоғининг технологик имкониятларига таянади. Шубҳасиз, бугунги кунда Интернет худди жаҳон океани ёки Ер атмосфераси каби глобал ижтимоий неъматга айланиб улгурди.

Рақамли иқтисодиёт масалаларига бағишланган илмий адабиётлар ва мақолаларда мамлакатнинг мазкур соҳадаги даражасини ифодаловчи ўнлаб кўрсаткичлар келтирилади. Бир мақола доирасида барча кўрсаткичларнинг таҳлилин амалга ошириш мушкул вазифа. Шу боис, биз қиёсий таҳлилларимиз учун улар ичидан айримларини ажратиб оламиз. Албатта, бу худудда жойлашган давлатларнинг иқтисодий салоҳияти ва тараққиёт даражаси ҳам бир биридан кескин фарқ қилади. Углеводород захираларига бой мамлакатларда ЯИМ ва унинг жон бошига тўғри келадиган қиймати ҳам анча юқори. Табиийки, бу ерда рақамлаштириш жараёнлари ҳам жадал суръатларда олиб борилмоқда. Бундай давлатларга, аввало, Форс кўрфази давлатлари, яъни Бирлашган Араб Амирликлари (БАА), Баҳрайн, Қувайт, Қатар, Ўмон, шунингдек, Саудия Арабистони, Туркия ва Исроилни мисол қилиб келтиришимиз мумкин.

Минтақа мамлакатлари орасида Саудия Арабистони мазкур соҳа бўйича Бирлашган Араб Амирликлари (БАА), Баҳрайн ва Қувайт қаторида пешқадам давлатлардан бири ҳисобланади. Рақамлаштириш даражасини акс эттирувчи халқаро миқёсда қабул қилинган “Электрон ҳукумат Индекси” кўрсаткичи бўйича БАА (0,8295) минтақадаги энг илғор давлат ҳисобланса, кейинги ўринларда Баҳрайн (0,8116), Исроил (0,7998), Қувайт (0,7388), Қатар (0,7132) ва Саудия Арабистони (0,7119) туради.

“Рақамли тайёрлик Индекси” ҳамда “Инновациялар Индекси” мамлакатда рақамли иқтисодиётнинг ижтимоий ҳаётга қай даражада татбиқ этилганлигини акс эттирувчи кўрсаткичлар сирасига киради. Саудия мазкур кўрсаткич (4,8 ва 36,17)лар бўйича 6-ўринни эгаллаб келмоқда (1-жадвал) [1].

1 - жадвал

Яқин Шарқ мамлакатлари рақамли иқтисодиётининг асосий кўрсаткичлари (2020 й.)

№	Мамлакат	ЯИМ (млрд.\$)	ЯИМ жон бошига, \$	Рақамли тайёрлик Индекси	Инноваци ялар Индекси	Электрон ҳукумат Индекси
1	БАА	382,6	67700	5,3	43,24	0,8295
2	Баҳрайн	35,3	50300	5,1	34,67	0,8116
3	Исроил	350,9	34800	5,4	53,88	0,7998
4	Қувайт	120,1	71300	4,2	36,1	0,7388
5	Қатар	167,6	129700	5,2	37,9	0,7132

6	Саудия Арабистони	683,8	54100	4,8	36,17	0,7119
7	Туркия	851,1	21100	4,4	35,48	0,7112

Саудия Арабистони Алоқа ва ахборот технологиялари вазири ўринбосари Аҳмад ал-Сунаён бугунги кунда Қироллик **5G технологияси** бўйича дунёда Америка Қўшма Штатлари, Корея ва Хитойдан кейин тўртинчи ўринда, шунингдек, Интернет тезлиги бўйича ўнинчи ўринда эканлигини таъкидлаб, яқин ўтмишда мамлакат мазкур кўрсаткичлар бўйича дунёда 150-ўринда бўлганини эслатиб ўтди. Ҳозирда оптик толали инфратузилма уч миллиондан зиёд уй хўжаликларини қамраб олган. Қиролликда ҳозирда 7 мингдан ортиқ 5G миноралари ишламоқда [5].

Дунё бўйича қайд этилган саёҳатлар сони 2019 йилда 1,5 миллиарддан ошди. Жаҳон минтақалари ичида Яқин Шарқ туризм бўйича энг жадал ривожланаётган минтақа сифатида эътироф этилмоқда. Ушбу ҳудуд мамлакатларида қайд этилган зиёратлар сони бутун дунё бўйича кўрсаткич (4%) дан икки баравар кўпроқ (8%)ни ташкил этди [9].

Сўнгги йилларда, айниқса, Саудия Арабистони Қироллигида замонавий туризмнинг жадал суръатларда ривожланиши фикримизнинг ёрқин далили бўла олади. Унинг дунёда тутган мақоми халқаро туризмга оид асосий уч кўрсаткич бўйича тузилган қуйидаги 2-жадвалда яққол кўриниб турибди.

2019 йил маълумотларига кўра, Саудия Яқин Шарқ минтақаси мамлакатлари ичида Туркия ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА)дан кейин учинчи ўринда туради. Қиёсий таҳлил учун жадвалга Саудия Арабистонидан ташқари дунёнинг энг илғор давлатларидан фақат энг юқори мақомдаги 6 таси, яъни Франция, АҚШ, Хитой, Испания, Италия ҳамда Яқин Шарқ минтақасидаги Туркия ва БАА киритилган.

2-жадвал

Халқаро туризм бўйича асосий кўрсаткичлар (2019 й.) [6]

№	Мамлакатлар	Туристлар сони, млн киши	Даромад, млрд \$	ЯИМдаги улуши, %
1.	Франция	211,9	71,1	9,6
2.	АҚШ	166,1	233,5	7,8
3.	Хитой	162,5	21,4	10,9
4.	Испания	126,2	31,6	14,6
5.	Италия	95,4	51,9	13,3
6.	Туркия	51,7	42,4	12,7
7.	БАА	21,6	38,4	10,9
8.	Саудия Арабистони	20,3	19,9	9,3

Шу йили Саудияга 20,3 миллиондан зиёд зиёратчилар ташриф буюрган бўлиб, улардан келган даромад 19,9 млрд. долларни, унинг ЯИМ даги улуши эса 9,3 фоизни ташкил этган [2].

Маълумки, Ҳаж зиёрати Ислом динининг беш устунидан бири бўлиб, ҳар бир мусулмон учун фарз амаллардандир. Шу боис, ер юзида яшовчи ҳар бир мўмин мусулмон умри давомида моли нисобга етгач, Ҳаж амалини адо этиш учун Макка мукаррама ва Мадина мунавварага ошиқади. Саудия Арабистони зиёрат туризмнинг ҳар бир жиҳатини, яъни зиёратчининг мамлакатга келишидан кетгунигача бўлган хизматларни энг юқори ва аъло даражага кўтара олган давлатлардан саналади. Таъкидлаш жойизки, Саудия бу соҳада бир даражада қотиб қолмайди, доимо изланишда ва ривожланишда бўлиб, зиёратчиларга йил сайин янгидан янги хизмат турларини таклиф қилиб боради. Туризмни рақамлаштириш эса зиёрат давомида учрайдиган турли хил жараёнлар ва бюрократик тўсиқларни енгилаштириш имконини яратади.

2016 йилда нефть нархларининг мисли кўрилмаган даражада, яъни 1 баррель нефтнинг 27,5 долларга тушиб кетиши нефть экспортига суяниб қолган мамлакат иқтисодиётини анчагина оғир аҳволга солиб қўйди. Натижада Қироллик ўз иқтисодини 2030 йилга қадар тўлиқ рақамлаштириш ва диверсификация қилиш режасини амалга оширишга киришди. Бутун дунё учун анъанавий ҳисобланган замонавий, когнитив (маърифий), рекреацион туризм турларини ривожлантириш ушбу сиёсатнинг устувор йўналиши сифатида қаралмоқда.

Туризм вазири Аҳмад Ҳотиб 2019 йил 27 сентябрь - муборак жума кунини Саудия учун тарихий кун деб, эътироф этди. Зероки, шу кундан эътиборан 49 та давлат фуқароларига туристик визалар бера бошланди [4]. Таъкидлаш жоизки, бунга қадар Саудия Арабистонига турист бўлиб келиш амри маҳол эди. Номусулмонлар эса умуман, Макка ва Мадина яқинига йўлатилмаган, бизнес ва бошқа турдаги визаларни олиш ҳам катта муаммо бўлган.

Мамлакатнинг сайёҳлар учун очилиши - бу тахт вориси шахзода Муҳаммад бин Салмоннинг иқтисодий ислохотлар дастуридаги бир банддир. Ислохотлар, пировардида, Қироллик ўз иқтисодиётини нефтьга қарамликдан сезиларли даражада халос қилиши даркор. Дастурга мувофиқ, расмий Эр-Риёд 2030 йилгача Саудия Арабистонига ташриф буюрувчи хорижликлар сони йилига 100 миллион кишига етишини умид қилмоқда. Туристлик секторнинг ўсиши ҳисобига мамлакатда миллионга яқин янги иш ўринлари яратилиши кўзда тутилган [11].

2016 йилда қабул қилинган «Vision-2030» стратегиясига биноан, мамлакатда нефтьга боғлиқ бўлмаган секторнинг иқтисодиётдаги ҳиссаси 15 фоиздан 50 фоизга ортиши ҳисобига Саудиянинг жаҳон иқтисодиётдаги ўрни 20-дан 15-ўринга кўтарилиши лозим. Шунингдек, ҳукумат Ҳаж ва Умра зиёрати учун ҳам қатор енгилликлар жорий қилиб, 2025 йилга қадар зиёратчилар сонини 30 млн.га, бошқа сайёҳлар сонини эса 22 млн.га етказишни режалаштирмоқда.

Сўнгги йилларда Саудия Арабистони ўзининг маданий - тарихий обидаларини ЮНЕСКО ниинг Умумжаҳон мероси объектлари Рўйхатига киритиш бўйича фаол сиёсат юритмоқда. 2009 йилда ЮНЕСКО рўйхатига Мадина шаҳридан 300 км шимолда жойлашган Ал-Хижр объекти - наботийларга оид Мадаин Солиҳ шаҳри ҳамда мамлакат шимоли ғарбида жойлашган Хаил қоятош ёзувлари, Эт-Турайф тарихий минтақаси, Катар давлати чегарасига яқин ҳудудда жойлашган Ал-Ахса оазиси, Ал-Ула қадимий шаҳар харобалари киртилди [8].

Рақамли ва инновацион технологияларнинг туризм индустриясига тобора кенгрок жорий этилиши Саудия Арабистони Қироллигининг жаҳонда мазкур соҳа бўйича пешқадам бўлишига ишончли замин яратиши шубҳасиз.

Хулоса ва таклифлар

Тадқиқотимиз жараёнида амалга оширган таҳлилларимиз қуйидаги хулоса ва таклифларни беришимизга асос бўлади:

- Яқин Шарқ мамлакатлари иқтисодиётни рақамлаштириш бўйича жаҳонда “мустаҳкам ўрталик”дан жой олган;
- Саудия Арабистони рақамли иқтисодиёт бўйича Яқин Шарқ мамлакатлари ичида илғор олтиликка киради.
- Халқаро туризм индустрияси Саудия Арабистони Қироллиги иқтисодиётининг жадал ривожланаётган устувор йўналишидир;
- Рақамли технологиялар асосланган «Vision-2030» дастурининг қабул қилиниши ва амалга оширилиши Саудияда анъанавий туризмнинг ривожланиши учун кенг имкониятлар яратди;
- Мамлакатда туризмнинг барча турларини рақамли инновациялар асосида ривожлантириш натижасида иқтисодиётнинг нефтьга қарамлиги 50 фоизгача қисқариши кутилмоқда;
- Саудия Арабистони Қироллигининг халқаро туризм индустриясини рақамлаштириш борасидаги тажрибасини чуқурроқ ўрганиш ва уни Ўзбекистон шароитида ҳам татбиқ этиш мақсадга мувофиқдир.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Коровкин В. В. Национальные программы цифровой экономики стран Ближнего Востока // *Ars Administrandi* (Искусство управления). 2019. Том 11, № 1. С. 151–175.
2. Абдуллаев Р. Туризм Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатлари иқтисодиётининг устувор йўналиши сифатида. *Sharqshunoslik*. №3, 2019. Б.135.
3. Худояров А.А. Ўзбекистонда зиёрат туризми бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари. Монография. – Тошкент: Complers Print, 2020.
4. Аигина Е.В. Саудовская Аравия: рождение новой туристской дестинации. Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования.
5. Saudianews/ URL: <https://saudianews.ru/?p=26327#more-26327>
6. <https://knoema.ru/atlas>
7. <https://www.bbc.com/russian/news>
8. <https://lenta.ru/articles/2019/11/13/tourisminsaudiarabia/>
9. <https://www.tohology.com/hospitality/industry/unwto>
10. <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/387609461.PDF>. Индикаторы цифровой экономики.
11. <https://www.bbc.com/russian/news>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000